

AXBOROTLASHGAN JAMIYATDA IJTIMOY INNOVATSIYALARNING RIVOJLANISHI

G'apparov Elyorjon Otabekovich
falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori(PhD)
Namangan davlat universiteti dotsenti
Telefon: 99894-742-33-34

Annotatsiya: Maqolada axborotlashgan jamiyat sharoitida ijtimoiy innovatsiyalarning rivojlanish jarayoni tahlil qilinadi. Zamonaviy texnologiyalar va raqamli transformatsiya ijtimoiy o'zgarishlarga qanday ta'sir ko'rsatayotgani, innovatsion g'oyalar va loyihalarning jamiyat taraqqiyotidagi o'rni yoritiladi. Shuningdek, axborot texnologiyalarining ta'lim, sog'liqni saqlash, davlat boshqaruvi va iqtisodiyot kabi sohalarda ijtimoiy innovatsiyalarni shakllantirishdagi roli ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Axborotlashgan jamiyat, ijtimoiy innovatsiyalar, raqamli transformatsiya, texnologik taraqqiyot, innovatsion yondashuv, axborot texnologiyalari, ta'lim, sog'liqni saqlash, davlat boshqaruvi, iqtisodiyot.

Аннотация: В статье анализируется процесс развития социальных инноваций в условиях информационного общества. Рассматривается влияние современных технологий и цифровой трансформации на социальные изменения, а также роль инновационных идей и проектов в развитии общества. Кроме того, исследуется роль информационных технологий в формировании социальных инноваций в таких сферах, как образование, здравоохранение, государственное управление и экономика.

Ключевые слова: информационное общество, социальные инновации, цифровая трансформация, технологическое развитие, инновационный подход, информационные технологии, образование, здравоохранение, государственное управление, экономика.

Annotation: The article analyzes the process of developing social innovations in the context of an information society. It explores how modern technologies and digital transformation influence social changes and highlights the role of innovative ideas and projects in societal progress. Additionally, the role of information technologies in shaping social innovations in sectors such as education, healthcare, public administration, and the economy is examined.

Keywords: information society, social innovations, digital transformation, technological development, innovative approach, information technologies, education, healthcare, public administration, economy.

Kirish. Zamonaviy jamiyatda axborot texnologiyalarining tezkor rivojlanishi ijtimoiy innovatsiyalarni shakllantirish va ularni amaliyotga joriy etish jarayoniga kuchli ta'sir ko'rsatmoqda. Axborotlashgan jamiyat konsepsiyasi, raqamli texnologiyalar va innovatsion yondashuvlarning uyg'unligi natijasida ijtimoiy sohalar tubdan o'zgarishga yuz tutmoqda. Natijada, jamiyat a'zolari ongida yangi, shu vaqtga qadar kuzatilmagan tafakkur taarzi shakllanmoqda. Jamiyat taraqqiyotining nodatij shakllari hamda innovatsion yo'llari o'ylab topilmoqda. Shunday, yangi vositlardan biri ijtimoiy innovatsiyalardir.

Insonga tegishli eng muhim xususiyatlardan biri bu muntazam yangilikka intilish, uni yaratish va amalga oshirishdir. Buning hosilasi o'laroq insoniyat bugungi kungi taraqqiyotga erishdi. Shu

nuqtai-nazardan yondashadigan bo'lsak innovatsiyalar inson hayotining mazmuni desak xato bo'lmaydi. Umuman, olganda taraqqiy etishni niyat qilgan har qanday jamiyat yangilikka intilishi tabiiy holdir.

Innovatsiyalarning ko'p turlari mavjud bo'lib, ular jamiyatning barcha sohalarida keng qo'llaniladi. Ayniqsa, iqtisodiyot, ishlab chiqarish va texnologiyada sohalarida innovatsiyalarni qo'llash odatiy holga aylangan. Biroq, ilmiy adabiyotlardagi tahlillar shuni ko'rsatadiki, iqtisodiy va texnologik taraqqiyot mavjud muammolarning barchasini hal eta olmaydi. Bunday muammolarga faqatgina ijtimoiy innovatsiyalar vositasidagina javob topish mumkin.

So'nggi yillarda jahon mamlakatlarida ijtimoiy innovatsiyalar jamiyatning deyarli barcha sohalarida keng qo'llanila boshlandi. Masalan, Shimoliy Amerikada ijtimoiy innovatsiyalar odatda davlat sektorida, Yevropa mamlakatlarida fuqarolik jamiyati institutlari tashabbuslari natijasida qo'llanilmoqda. Ijtimoiy innovatsiyalardan foydalanish natijasida nafaqat ijtimoiy soha, balki jamiyatning barcha sohaları ham birdek taraqqiy etmoqda. Bunday davlatlar dunyoning eng farovon mamlakati sifatida tanilmoqda. Bunga Finlandiyani yaqqol misol sifatida ko'rsatish mumkin. Bugungi kunda fin jamiyati tomonidan yuzdan ortiq ijtimoiy innovatsiyalar yaratilgan hamda amalda qo'llanilmoqda. Shu o'rinda haqli savol tug'iladi: Ijtimoiy innovatsiyalarning o'zi nima? Ular qaysi xususiyatlarga ko'ra ta'riflanadi? Ijtimoiy innovatsiyalarning jamiyat taraqqiyoti barqarorligini ta'minlashdagi o'rni qanday? Ular jamiyatda qanday funksiyalari bajaradi va qanday me'zonlar asosida tasniflanadi? Mazkur savollar ijtimoiy innovatsiyalarni chuqur tadqiq qilishga ehtiyoj tug'diradi.

Rivojlanayotgan jamiyat doimo o'zida yangi islohotlar va o'zgarishlarga ehtiyoj sezadi. Davlat yuksalishiga sabab bo'luvchi innovatsiyalar asosida amalga oshiriladi. Jamiyat, uni tashkil etuvchi insonlar hayotini farovonlikka yo'naltirishda ijtimoiy innovatsiyalarning ahamiyati katta.

Ijtimoiy innovatsiyalar bu jamiyatning turli sohalarida sifat o'zgarishlarini amalga oshirishga qaratilgan yangi texnologiyalar, tizimlar va xizmatlar yig'indisidir. Ular quyidagi yo'nalishlarda rivojlanmoqda:

Ta'lim sohasida: masofaviy ta'lim platformalari, sun'iy intellekt asosida individual o'qitish tizimlari;

Sog'liqni saqlashda: elektron tibbiyot kartalari, telemeditsina, raqamli diagnostika tizimlari;

Davlat boshqaruvida: elektron hukumat tizimlari, sun'iy intellekt orqali ma'lumotlar tahlili;

Iqtisodiyotda: raqamli bank xizmatlari, kriptovalyutalar va blokcheyn texnologiyalarining rivojlanishi.

Xulosa. o'rnida shuni aytish mumkinki, axborotlashgan jamiyat sharoitida ijtimoiy innovatsiyalarni rivojlantirish jarayoni jamiyatning barqaror taraqqiyotiga xizmat qiladi. Zamonaviy axborot texnologiyalari orqali ta'lim, sog'liqni saqlash, davlat boshqaruvi va iqtisodiyot sohalarida sifatli o'zgarishlar amalga oshirilishi mumkin. Ushbu jarayonda davlat siyosati, tadbirkorlik subyektlari va fuqarolik jamiyati vakillarining faol ishtiroki muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Столярова Т.А. Инновация как социальный феномен. Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук. Москва. 2009.

2. Эгамбердиевич А.Н. Инновацион фаолият ва унинг натижаларини тижоратлаштиришнинг назарий ва услубий асослари. "Iqtisodiyot va innovatsion

tehnologiyalar” Ilmiy elektron jurnali. № 1, yanvar-fevral, 2020.

3. Карпова Ю.А. Введение в социологию инноватики. - СПб.: Питер, 2004.
4. Попов Е.В. Омонов Ж.К. Веретенникова А.Ю. Многопараметрическая классификация социальных инноваций. Экономическая теория. DOI: 10.15826/vestnik.2015.14.6.046.
5. Башарина А.В. Социальные инновации в образовании: сущность и классификация. Известия Самарского научного центра Российской академии наук, т.11, 4(5), 2009, «Педагогика и психология», «Филология и искусствоведение» 5 (7) УДК 316.